

INTEGRATION VON KLIMAWANDELANPASSUNG, NATUR- UND KLIMASCHUTZ IM ÖSTERREICHISCHEN BUCHENWALD

LANGFASSUNG

**CHRISTINA PICHLER-KOBAN¹, HANNS KICHMEIR¹, THERESE STICKLER²,
RAPHAEL SÜSSENBACHER¹, BERNHARD SCHWARZL², THOMAS
DIRNBÖCK²**

¹ E.C.O

² Umweltbundesamt

WIEN, FEBRUAR 2024

Dieses Projekt wurde aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen des Programms Austrian Climate Research Programme (ACRP) durchgeführt.

Bericht erstellt im Rahmen des Projekts:

ManageBeech – Managing Austrian Beech Forests for Climate and Biodiversity

Das Projekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen des Programms Austrian Climate Research Programme (ACRP) durchgeführt.

Projektleitung:

Umweltbundesamt GmbH

Projektpartner:

Bundeforschungszentrum für Wald

E.C.O. Institut für Ökologie

INHALT

Einleitung.....	4
1 Bewirtschaftung von Buchenwäldern – Empfehlungen	5
Methodischer Ansatz.....	5
Priorisierung von Bewirtschaftungsmaßnahmen im Buchenwald	6
2 Instrumente zur Förderung von Synergien von Klima- und Naturschutz – Empfehlungen	9
Nr. 1 Integriertes Fortbildungs- und Beratungspaket	9
Nr. 2 Zielorientierter Einsatz von Förderinstrumenten.....	13
Nr. 3 One-Stop-Shop-Förderplattform	15
Nr. 4 Integration von forstlichen, naturschutzfachlichen und klimarelevanten Aspekten in die Raumplanung	17
Nr. 5 Entwicklung eines Klimaschutzinstruments	20
3 Literatur	23

Einleitung

Der Klimawandel hat den österreichischen Wäldern in den letzten Jahren stark zugesetzt. Stürme, extreme Trockenperioden und nachfolgende Massenvermehrungen von Borkenkäfern haben vielfach sowohl sekundäre als auch zunehmend autochthone Fichtenwälder betroffen. Klimaszenarien gehen von einer weiteren Verschärfung dieser Situation in den kommenden Jahrzehnten aus. Damit ist nicht nur die Funktion der österreichischen Waldökosysteme als Rohstoffproduzenten gefährdet, sondern auch ihre Rolle als Senke von emittierten Treibhausgasen, allen voran CO₂. Wissenschaftler:innen, Waldbesitzer:innen sowie Entscheidungsträger:innen der Politik sind sich einig: Die Anpassung der Wälder an die sich ändernden Klimabedingungen ist unumgänglich. Nur, wie genau und welche Schwerpunkte beim Umbau des Waldes gesetzt werden sollen, darüber herrscht teils noch Uneinigkeit.

Auf der Hälfte der österreichischen Waldfläche würden heute ohne den Einfluss des Menschen Wälder mit Rotbuche stehen. Die wirtschaftliche Dominanz der Fichte verdrängte die Buche stark, so dass heute nur 10 % des stehenden Stammholzes in Österreich Buche ist. Da sie weniger anfällig gegenüber Trockenheit ist als die Fichte, wird sie, neben anderen Arten, als klimafittere Baumart propagiert. Ein deutlich erhöhter Anteil der Buche könnte helfen, die Wälder als Treibhausgassenke zu erhalten und gleichzeitig die Waldbiodiversität zu erhöhen, indem vor allem sekundäre Fichtenforste, die besonders artenarm sind, abgelöst werden. Doch wie könnten diese Synergien optimal genutzt werden?

Im vom Klima- und Energiefonds finanzierten Forschungsprojekt „ManageBeech“ wurden im Dialog mit Vertreter:innen aus Politik, Verwaltung, Interessenvertretungen als auch Waldbesitzer:innen anhand faktenbasierter Grundlagen gemeinsame Empfehlungen erarbeitet, die sowohl Synergien als auch Widersprüche von Klimaschutz und Naturschutz beim Umbau zu klimafitten Buchenwäldern aufzeigen sollen. Die vorliegende Broschüre fasst diese Grundlagen und Empfehlungen zusammen.

1 Bewirtschaftung von Buchenwäldern – Empfehlungen

Der fortschreitende Klimawandel verlangt eine Änderung in der Bewirtschaftung von Wäldern auf Buchenstandorten um ihre Stabilität und Resilienz zu gewährleisten. Auch die gesellschaftlichen Ansprüche an den Wald bezüglich seiner Natur- und Klimaschutzleistung sind evident. Für Empfehlungen zur Weiterentwicklung oder Neugestaltung von forstpolitischen Instrumenten ist es daher notwendig zu wissen, welche Synergien und Zielkonflikte zwischen Klimaschutz und Naturschutz zu erwarten sind und welche Rolle Anpassungsmaßnahmen hier spielen. In diesem Kapitel werden die Ergebnisse einer Literaturstudie und ausführlicher Gespräche mit Fachexpert:innen dargestellt.

Methodischer Ansatz

Auf Basis einer Literaturanalyse und ausführlicher Gespräche mit Fachexpert:innen wurden sechs dominante Maßnahmenbündel identifiziert, die wir im Rahmen des Projekts bezüglich der Wirkungen auf Klimaschutz und auf Biodiversität bewertet haben. Diese Maßnahmenbündel sind einerseits Anpassungen an den fortschreitenden Klimawandel (Baumartenwechsel, Baumartenvielfalt, Verringerung des Endnutzungsalters), Betriebsformenwechsel und Wertholzbewirtschaftung. Auch die Außernutzungsstellung wurde als ein weiteres, aktuell sehr kontroversiell diskutiertes Szenario, bewertet. Für alle Maßnahmen wurde eine detaillierte Literaturstudie durchgeführt (Kobler et al. 2024). Die forstwirtschaftlichen Maßnahmenbündel (FM) sind wie folgt:

- FM1: Baumartenwechsel
- FM2: Baumartenvielfalt
- FM3: Betriebsformenwechsel
- FM4: Verringerung des Endnutzungsalters
- FM5: Wertholzproduktion

Die Nutzungsauffassung wird als Einzelmaßnahme bewertet:

- FM6: Außernutzungsstellung

Neben den forstwirtschaftlichen Maßnahmenbündeln FM1 bis FM5 und der Außernutzungsstellung (FM6) wurden die einzelnen Naturschutzmaßnahmen (M), wie sie im existierenden Maßnahmenkatalog für die Erhaltung und Förderung der Biodiversität im österreichischen Wald definiert sind (Lapin et al. 2021), ebenfalls mittels einer umfassenden Literaturanalyse bewertet.

- M1 Schaffung horizontaler und vertikaler Strukturvielfalt
- M2 Standortangepasste Baumartenwahl
- M3 Förderung der Qualität und Quantität von Totholz
- M4 Förderung von Habitatstrukturen
- M5 Erhöhung der Baumartenvielfalt
- M6 Schutz und Erhaltung von Habitatbäumen und Baumveteranen
- M7 Schaffung räumlicher Strukturen auf Landschaftsebene
- M8 Reduzierung des Unterwuchses
- M9 Prozessschutz – Verzicht auf forstliche Nutzung
- M10 Förderung alter Bestände
- M11 Förderung ungleichaltr Bestände unter Bestandesschluss

Auf Basis einer ersten Literaturstudie wurde eine Expert:innenbefragung durchgeführt, um den Konsens bezüglich dieser Ergebnisse abzuschätzen. Insgesamt bekamen wir von neun Stakeholdern eine detaillierte Antwort auf den Fragebogen zur Bewertung der Maßnahmen und Maßnahmenbündel. Befragt wurde die Multi-Level-Stakeholdergruppe des Projektes ManageBeech,

die Antworten repräsentieren daher unterschiedlichste Bereiche: Biosphärenpark Wienerwald, Forstliche Ausbildungsstätte Pichl, Land- und Forstbetriebe Österreich, Landwirtschaftskammer, Österreichische Bundesforste, Umweltdachverband, WWF. Besitzer von Kleinwald wurden mit der Befragung nicht erreicht.

Nur in vier der möglichen 112 zu bewertenden Fälle wich der Ergebnis-Medianwert vom Wert der auf der Literaturstudie beruhenden Bewertung ab. Diese vier Fälle waren geringfügige Abweichungen (um maximal eine Einheit) in der Bewertung der Effekte der Maßnahmen auf den Naturschutz. Ansonsten wurden gerade die Naturschutzeffekte sehr einheitlich bewertet. Einzelne starke Abweichungen wurden damit begründet, dass Standortsabhängigkeiten bestehen bzw. Waldstörungen einen großen Einfluss haben könnten.

Insgesamt kann aus der Befragung abgeleitet werden, dass es sehr hohen Konsens bezüglich der Wirkungen der Waldbewirtschaftung auf Klimaschutz und Naturschutz gibt.

Im Zuge dieser ersten Stakeholderbefragung wurde das erhöhte Störungsrisiko durch Klimawandel ausgeklammert, um eine generische Bewertung der Maßnahmen und Maßnahmenbündel zu gewährleisten. Diese Effekte wurden in einem zweiten Schritt ebenso in die Bewertung aufgenommen wie (grobe) standortsabhängige Unterschiede und eine zeitliche Verfeinerung der zu erwartenden Effekte. Für die Detaillierung wurde abermals auf Basis der Fachliteratur eine Einschätzung der Wirkung durchgeführt.

1. Effekte des Klimawandels – Störungen auf Landschaftsniveau

Der Klimawandel wird eine Reihe von negativen Wirkungen auf die Treibhausgasenke Wald in Österreichs bedingen. Auf Landschaftsniveau würde ein Baumartenwechsel von der Fichte zu den Laubbaumarten Buche und Eiche, sowie die Förderung von Mischwäldern das Ausmaß der natürlichen Waldstörungen, von denen die Fichten-Reinbestände aktuell betroffen sind, sehr wahrscheinlich reduzieren. Die Ausfälle der Fichten-Reinbestände führen zu einer Vergrößerung der baumfreien Schlagflächen bzw. stark gestörten Beständen, die in der Regel Treibhausgasquellen sind.

2. Zeitlicher Maßstab

Die Bewertung der Maßnahmen(bündel) für die nächsten 100 bis 150 Jahre (Dauerwald) bzw. einen Umtrieb (Altersklassenwald) wird um den Zeitraum von heute bis 2050 erweitert. Der Europäische Rat hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 keine Treibhausgasemissionen mehr freizusetzen bzw. verbleibende Emissionen durch natürliche und technische Senken zu kompensieren. Die EU-Kommission hat im Rahmen des Green Deal (bzw. der Land Use, Land Use Change and Forestry Regulation/LULUCF-Verordnung EU 2023/839) ein Etappenziel bis 2030 festgesetzt.

3. Standörtliche Differenzierung

Die Wuchsleistung eines Standorts bedingt ganz maßgeblich die Senkenwirkung im Wald. Hohe Produktionsleistung führt zu hoher Bindung von CO₂ in der Biomasse. Zusätzlich sind gute Standorte für die Produktion von Sägeholz besser geeignet als schlechte Standorte. Hohe Qualität von Buchensägeholz ist beispielsweise auf flachgründigen Karbonatstandorten kaum möglich. Diese Unterschiede bedingen eine Änderung im potentiellen Produktee pool und damit in der Senken- und Substitutionswirkung.

1 Priorisierung von Bewirtschaftungsmaßnahmen im Buchenwald

Auf Basis des wissenschaftlichen Kenntnisstandes und im Dialog mit Stakeholdern aus Politik, Verwaltung, Beratungsinstitutionen sowie mit Waldbesitzer:innen konnten wir folgende Bewirtschaftungs- und Nutzungsmaßnahmen für die Optimierung von Klima- und Naturschutz im österreichischen Buchenwald identifizieren:

Baumartenwechsel von Fichte zu Buche bzw. Eiche in den von zunehmenden Trockenperioden und Trockenschäden am stärksten betroffenen Regionen (Ost- bzw. Südostösterreich, inneralpine Trockentäler) ist die wichtigste Maßnahme für den Klimaschutz mit großen Synergien für den Naturschutz. Buchenbestände erreichen eine hohe Kohlenstoffbindung. Außerdem werden großflächige Störungen von Fichtenwäldern, die zu Emissionen von Treibhausgasen führen, vermieden und Waldgesellschaften mit einer autochthonen Baumartenzusammensetzung erzeugt, die aus Sicht des Naturschutzes positiv zu bewerten sind. Maßnahmen zur Reduktion des Verbissdrucks auf die Baumverjüngung sind allerdings essentiell.

Die in Österreich übliche Betriebsform im Buchenwald ist die Bewirtschaftung im Schirmschlag (teils auch Femelschlag) mit Naturverjüngung. Ein Umstieg von Fichtereinbeständen zu Buche würde daher mit hoher Wahrscheinlichkeit auch den Anteil von Kahlschlägen verringern. **Kahlschlag-Bewirtschaftung sollte aus Klima- und Naturschutzsicht generell vermieden werden**, da es auf der Kahlfäche zu Netto-Treibhausgasemissionen kommt und ein für Waldarten abträgliches Kleinklima erzeugt wird. Sowohl die Schirmschlag-Bewirtschaftung als auch der Plenter- bzw. Dauerwald (s.u.) ermöglichen eine Steigerung der Treibhausgassenke im Wald. Die Optimierung der Dichteregulierung im Schirmschlagbestand erhöht die Kohlenstoffaufnahme im Zuwachs. Der Erhalt eines Altholzschirms und Verjüngung verhindern Phasen hoher CO₂-Emissionen nach der Freistellung. Der **Plenter- bzw. Dauerwald** ist die schonendste Bewirtschaftungsform für den Aufbau hoher Bodenkohlenstoffmengen. Allerdings ist Plenterwaldbewirtschaftung in Österreich aufgrund der Topographie nicht überall uneingeschränkt möglich, weil die Bestände gut befahrbar sein müssen. Begleitender Aufbau von waldbaulichem Know-how ist wichtig. Beide Betriebsformen schaffen günstige Lebensraumstrukturen für Buchenwaldarten – horizontal auf Landschaftsebene bei Schirmschlag, vertikal auf Bestandesebene beim Dauerwald.

Mischbestände der Rotbuche mit anderen Baumarten sind aus Klima- und Naturschutzsicht besser zu bewerten als monodominante Bestände. Das Störungsrisiko wird auf mehrere Baumarten verteilt, die Produktivität kann hoch und nachhaltig gewährleistet werden und Biodiversität wird gefördert. Eine gezielte Nutzungsdifferenzierung nach Bonität und Pflegeaufwand liegt auf der Hand. Während Standorte guter Bonität eher der Sägeholzproduktion (auch in truppweiser Mischung) mit hohem Potential zur Bindung von Kohlenstoff in langlebigen Holzprodukten und Substitution von treibhausgasintensiven Alternativen zugeführt werden, könnten Standorte geringer Bonität und mit hohem Pflegeaufwand (z.B. Buchen-Bergmischwälder) die Einzelbaummischung und den Naturschutz fördern.

Parallel zur Erhöhung des Buchenanteils im österreichischen Wald ist eine rasche **Umsetzung einer kaskadischen Holznutzung im Laubholzsegment** (v.a. Buche) notwendig um den Anteil der stofflichen Nutzung gegenüber der energetischen Nutzung zu erhöhen. Nur so kann das Potential der langfristigen Bindung von Kohlenstoff in Produkten und die Reduktion von Treibhausgasemissionen durch Substitution ausgeschöpft werden. Allerdings wird aktuell gerade die Buche großteils der energetischen Nutzung zugeführt, was zu einer raschen Freisetzung des jahrzehntelang gebundenen Kohlenstoffs führt. Die Rotbuche eignet sich neben der Verarbeitung in der Möbel-, Zellstoff- und Faserindustrie, potentiell auch für konstruktive Holzprodukte in der Bauwirtschaft und wird hier bereits gezielt eingesetzt. Aktuelle Erkenntnisse aus Forschung und Entwicklung haben bereits einen ersten Grundstein für den verstärkten Einsatz in der Zukunft gelegt (Pramreiter & Grabner 2023).

Um allerdings Holzsortimente verfügbar zu machen, die ein höheres Potential zur längerfristigen Bindung von Kohlenstoff und zur Substitution von Treibhausgas-intensiven Produkten besitzen (beispielsweise Furnier und Sägerundholz), sollte die **Buchenwaldbewirtschaftung auf den Standorten mit hoher Bonität mehr auf Qualität ausgerichtet** werden. Auf Zielbäume ausgerichtete Produktion hoher Buchenholzqualität ist auf guten Standorten aufgrund neuer waldbaulicher Ansätze, Klimaerwärmung und Stickstoffdeposition in kürzeren Produktionszeiträumen möglich und führt damit zusätzlich zu entsprechend hoher Kohlenstoffbindung im Wald. Negative Auswirkungen auf die Biodiversität durch niedrige Strukturvielfalt hängen von der konkreten Bewirtschaftung ab, sind aber nicht generell zu erwarten. Außerdem kann die Produktion hoher Buchenholzqualität gut im Mischwald umgesetzt werden, wodurch auch positive Biodiversitätseffekte durch horizontale und vertikale Struktur erzielt werden können.

Integrierte Biodiversitätsmaßnahmen im bewirtschafteten Buchenwald ermöglichen effektiven Artenschutz auf großer Fläche und – in ausreichender Dichte – Vernetzung von Populationen zwischen Schutzgebieten. Neben der Verbesserung des Erhaltungszustandes von FFH-Buchenwald-Lebensraumtypen, sind damit verbunden auch positive Effekte auf an Buchenwälder gebundene FFH-Arten zu erwarten. Maßnahmen zur Förderung der Waldbiodiversität, wie das Anheben der Totholz mengen und die Ausweisung von Veteranenbäumen bzw. Altholzinseln, wirken sowohl positiv als auch negativ auf den Klimaschutz. Die Maßnahmen wirken sich positiv auf den längerfristigen Kohlenstoffspeicher im Wald aus (Kobler et al. 2024). Demgegenüber verringert sich die CO₂-Senke: Der Aufbau höherer Totholz mengen führt aufgrund der Veratmung des organisch gebundenen Kohlenstoffs zu geringfügig verringerter Treibhausgassenke im Wald; Veteranenbäume und Altholzinseln bedingen eine Absenkung der CO₂-Senke in den Waldbeständen durch verringerte Wuchseleistungen. Auch die Kohlenstoffsенke in Holzprodukten und die Substitution wird durch den entsprechend fehlenden Einschlag verringern. Allerdings wäre für die Realisierung einer CO₂-Senke in Holzprodukten ein maßgeblicher Markt für Buchen-Sägeholz notwendig.

Außernutzungsstellung erlaubt eine natürliche Waldentwicklung bezüglich der Waldentwicklungsphasen und somit strukturelle Vielfalt und einen Totholzanteil, der einen stark positiven Effekt auf die lebensraumtypische Waldbiodiversität hat. Die Biodiversitätsstrategie 2030+ strebt strengen Schutz und Erhalt von Ur-/Primärwäldern und von Wäldern mit urwaldähnlichen Strukturen an. Eine Mindestgröße von 20 bis 50 ha ist für die Ausbildung dieser natürlichen Dynamik im Buchenwald notwendig. Der, wenn auch geringeren aber fortlaufenden, Kohlenstoffbindung im aufgelassenen Wald (ohne großflächige Störungen und bis zu einer gewissen Obergrenze) steht der Verlust der Kohlenstoffspeicherung in Holzprodukten und die Substitution von treibhausgasintensiven Alternativen entgegen. Eine gute räumliche Planung ist Voraussetzung für die Abwägung und Optimierung von Klima- und Naturschutz. Prioritätsräume für diese Maßnahme könnten Wälder sein, die aufgrund der Topographie nicht oder nur sehr kostspielig genutzt werden können und deren Baumartenzusammensetzung bereits gut an den Klimawandel angepasst ist, um großflächige Störungen möglichst zu reduzieren. Es könnten darüber hinaus neue extensive Nutzungsformen angedacht werden, die Forstschutzmaßnahmen ermöglichen, um das Störungsrisiko und die damit einhergehenden Treibhausgasemissionen zu minimieren.

2 Instrumente zur Förderung von Synergien von Klima- und Naturschutz – Empfehlungen

Die Optimierung sowohl der Biodiversität als auch der Treibhausgasenke von Wirtschaftswäldern auf Buchenstandorten ist mit den im vorhergehenden Kapitel beschriebenen Maßnahmen möglich. Welche politischen Instrumente sind für deren Realisierung nötig? Aufbauend auf der Auswertung publizierter und grauer Literatur zu forst- und naturschutzpolitischen Instrumenten und einem mehrstufigen Stakeholderprozess, wurden prioritäre Empfehlungen zu Instrumenten abgeleitet.

Nr. 1 Integriertes Fortbildungs- und Beratungspaket

Kernbotschaft

Integriertes Fortbildungs- und Beratungspaket „Naturschutz + Klimaschutz + Klimawandelanpassung im Wald“ entwickeln und umsetzen.

Ziel

Niedrigschwellige und aktive Information und Beratung für Waldbesitzer:innen und Waldbewirtschafter:innen sowie dafür notwendige Fortbildungsmaßnahmen für Berater:innen aus dem forstlichen Dienst und Interessenvertretungen (Landwirtschaftskammer, Forstinspektionen, Förster, Waldaufseher) mit Schwerpunkt auf Naturschutz, Klimawandel und Klimaschutz (inklusive Synergien und trade-offs).

Ergebnis

Etablierung eines niedrigschwelligen Beratungsangebots für einen holistischen Zugang zu Klimaschutz, Biodiversitätsschutz und Klimawandelanpassung in den jeweiligen beratenden und/oder für Fortbildung zuständigen Institutionen. Das Konzept für das Beratungsangebot enthält u.a.:

- Klar definierte quantitative und qualitative Ziele für Information, Fortbildung und Beratung bezogen auf Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Biodiversität
- Klar definierte Zielgruppen für Information, Fortbildung und Beratung
- Auf diese Zielgruppen abgestimmte Informations-, Fortbildungs- und Beratungstätigkeiten
- Vorschläge zur Wirkungsmessung und Evaluierung.

Erfolgsfaktoren

- Niedrigschwelliger Zugang über bekannte Institutionen z.B. Bezirksbauernkammern, Landesforstdienste
- Beratung und Begleitung über längere Zeiträume hinweg, im Idealfall permanent statt einmalig und anlassbezogen
- Nutzen von Klimawandelanpassung und Naturschutz/Biodiversität, für Waldbesitzer:innen und Waldbewirtschafter:innen besser hervorheben und verständlich machen
- Check der Beratungsunterlagen: mehr Qualitätskontrolle hinsichtlich Biodiversität (z.B. Hinweise auf Invasivität) oder möglichen negativen Wirkung zwischen Maßnahmen für Klimawandelanpassung, Klimaschutz und Biodiversität
- Mehr vernetztes Denken, keine getrennten Broschüren für Waldbau, für Biodiversität usw. In die waldbaulichen Unterlagen sollten Biodiversitätsaspekte noch stärker eingebaut werden (z.B. Hinweise zu Struktureichtum)

- Entsprechende Schulungen und einfache, gut gestaltete Merkblätter für Berater:innen, in denen Naturschutz-/ Biodiversitätsberatung „mitgenommen“ wird. Ein Beispiel dazu wäre das BIMUWA-Projekt zu Biodiversität und multifunktionaler Bewirtschaftung im Wald
- Leicht verständliche, gut aufgebaute Broschüren über integrative Maßnahmen für Klimawandelanpassung, Klimaschutz und Naturschutz im Wald.
- Kostenlose Spezialberatung für spezielle Biotope und/oder Maßnahmen
- Spezielle Beratung zu Nutzholzproduktion in der Buchenwaldbewirtschaftung
- Mehr Transparenz und Evaluierung der Beratung, z.B. gibt es Schwerpunkte und wie werden sie beraten?

Hemmfaktoren

- Die Buche wird von vielen Waldbesitzer:innen nicht als Zielbaumart in Betracht gezogen, sei es aus wirtschaftlichen Gründen oder weil es wenig Vertrauen in die Toleranz der Buche gegenüber Trockenstress gibt. Auch die Chancen für die Vermarktung werden gering eingeschätzt. Das führt zu Skepsis, auch in Regionen, in denen die Buche in Zukunft durchaus gute Wachstumsbedingungen vorfinden würde.
- Das Know-how zur Buchenwaldbewirtschaftung bei Berater:innen und Forstbesitzer:innen ist in einigen Regionen wenig ausgeprägt. Die Nutzholzproduktion im Buchenwald erfordert hohes forstliches Fachwissen und entsprechende Beratung wäre erforderlich.
- Oft wird Beratung erst nach negativen Erfahrungen in Anspruch genommen und eher kurzfristige Beratung gesucht.
- Beratung zu Biodiversität wird oft nur angeboten, angefordert und/oder angenommen, wenn es auch entsprechende Förderungen z.B. über die LE gibt.
- Es ist von Person und Motivation abhängig, wie die Beratung abläuft (und dadurch intransparent). Hauptaugenmerk liegt derzeit auf wirtschaftlichen Aspekten inkl. Klimawandelanpassung. Biodiversitätsaspekte oder Klimaschutz stehen nicht im Fokus, Naturschutzaspekte werden eher von Berater:innen angesprochen, die selbst Interesse daran haben bzw. von interessierten Waldbesitzer:innen eingefordert.
- Es gibt teilweise Vorbehalte gegenüber (amtlichem) Naturschutz (z.B. „Natura 2000-Enteignungs“-Narrativ)
- Beratung für gewisse Biotope/Maßnahmen benötigt oft spezielles Fachwissen, das teilweise unzureichend vorhanden ist.
- Hofferne Waldbesitzer:innen werden meist nicht erreicht (z.B. keine Beratung an Wochenenden).

Relevanz, Begründung, Kontext

Im folgenden Absatz sind die einzelnen Elemente des integrierten Fortbildungs- und Beratungspakets begründet und ihren wichtigsten Funktionen kurz beschrieben. Für alle gilt der Hinweis, dass die Besitzer:innen von kleineren Waldflächen keine homogene Gruppe sind, und auf vorhandene Studien (Mostegl et al 2019, Westin et al 2022) zu Einstellungen und Werten sowie entsprechender Kommunikation mit dieser Zielgruppe zurückgegriffen werden sollte.

- **Überarbeitung Informationsunterlagen**
Die waldbaulichen Unterlagen von Beratungs- und Ausbildungsinstitutionen, die an Waldbesitzer:innen oder Bewirtschafter:innen gerichtet sind, sollten Aspekte von Klimaschutz und Biodiversität stärker aufgreifen. Derzeit gibt es z.B. gut aufgebaute Broschüren der

Landwirtschaftskammer, die jedoch oft rein waldbaulichen Fokus haben. Es gibt kaum niedrighschwellige Broschüren oder Informationsmaterialien, die Biodiversität, Klimaschutz und Klimawandelanpassung miteinander verknüpfen.

Es gibt bereits gut aufbereitetes Infomaterial zum Erkennen von Biodiversität im Wald z.B. die „Wald-Steckbriefe – Biodiversität im Wald beobachten“ herausgegeben vom Österreichischen Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung oder „WaldbewirtschafterInnen beobachten Biodiversität“. Weitere Inhalte zu Klimaschutz und Klimawandelanpassung könnten damit kombiniert werden.

- **Überarbeitung Beratungsunterlagen**

Es braucht für Beratungsunterlagen mehr vernetztes ökologisches Wissen, also keine getrennten Broschüren zu Waldbau und zu Biodiversität, wie derzeit in Gebrauch. Es sollten einfache, gut gestaltete Merkblätter für Berater:innen, in denen Naturschutz-/ Biodiversitätsberatung integriert ist, erarbeitet werden. Beispiele dafür sind schon vorhanden, z.B. Zugang des Best Practice-Projekts „Biodiversität und Multifunktionale Bewirtschaftung im Wald“ des Umweltdachverbands. Bei Beratungstätigkeiten sollten anhand der Merkblätter die biodiversitätsfördernden Maßnahmen gemeinsam mit Klimaschutz und Klimawandelanpassungsmaßnahmen vermittelt werden.

- **Train-the-trainer**

Derzeit sind Beratung und Information teilweise von individuellen Interessen und persönlichen Einstellungen der Berater:innen abhängig. Manchmal fehlt auch die ökologisch-forstliche Bildung oder es bestehen Vorbehalte gegenüber dem amtlichen Naturschutz (z.B. wegen Natura 2000). Es braucht überarbeitete Curricula für Fortbildungsmaßnahmen für Berater:innen und Multiplikator:innen (Landwirtschaftskammer, Forstinspektionen, Landesforstdienst, Förster, Waldaufseher) mit Schwerpunkt auf Naturschutz, Klimawandel und Klimaschutz (inklusive Synergien und Trade-offs). Wichtigstes Element ist die gemeinsame Vermittlung von Klimaschutz, Klimawandelanpassung, Naturschutz und wirtschaftlichen Aspekten (z.B. Nutzholz-Erziehung bei Buche) als Paket. Zusätzlich sollten nicht nur die Beratungsunterlagen, sondern auch die Beratung selbst zielgruppenorientiert gestaltet sein und diese auf die zu beratende Person (Anleitung zur konkreten Umsetzung im Wald) abgestimmt sein.

- **Exkursionen zu Naturschutz und Klimaschutz im bewirtschafteten Wald**

Es braucht niederschwellige und anschauliche Beispiele dafür, wie Naturschutz, Klimaschutz und Klimawandelanpassung in der Praxis unter einen Hut gebracht werden können.

Dafür bieten sich Exkursionen an, z.B. zu Referenzflächen naturnaher Buchenwaldbewirtschaftung. Es gibt einige mögliche Beispielsbetriebe (z.B. über proSilva zu eruieren), die von großen Betrieben (z.B. Esterhazy Lockenhaus, Malteser Ritterorden, Stadt Wien) bis hin zu kleinbäuerlichen Waldbetrieben reichen. Neben der Vorbildwirkung und dem Lerneffekt bieten Exkursionen auch die Möglichkeit mit Praktiker:innen zu diskutieren.

- **Aktive Information**

Viele auch für Naturschutz und Klimawandelanpassung relevante Informationen befinden sich verstreut auf unterschiedlichen Webseiten (z.B. Landwirtschaftskammer, Bundesländer.). Es gibt jedoch derzeit kein aktives Zugehen auf Personen, die von sich aus keine Informationen recherchieren. Derzeit besteht bei einigen beratenden Institutionen die Einstellung, dass es eine Holschuld von Waldbesitzer:innen oder -bewirtschafter:innen sei, passende Information zu einzuholen. Dieser Zugang sollte überdacht werden: Wenn Informations-, Beratungs- oder

auch Förderangebote nur unzureichend angenommen werden, könnte es auch an den Angeboten und Kommunikationskanälen liegen. Waldferne Besitzer:innen sind allgemein schwer zu erreichen. Empfohlen wird, integrierte und niederschwellige Inhalte zu Naturschutz, Klimaschutz und Klimawandelanpassung in österreichischen Wäldern über unterschiedliche Kommunikationskanäle aktiv bekannt zu machen. Dazu gehören auch Sprechtag für hofferne Waldbesitzer an Wochenenden oder in Städten, um die Reichweite zu erhöhen. Empfehlungen zur Kommunikation mit der heterogenen Gruppe der Kleinwaldbesitzer:innen finden sich u.a. in Mostegl et al. (2019).

- **Umfassende Betriebsberatung**

Es braucht mehr forstliche Beratung vor Ort, die die konkrete Situation eines Betriebes berücksichtigt und auch Beratung zu Klimaschutz und Biodiversität beinhaltet. Dabei sollte der Schwerpunkt weg von Einzelmaßnahmen hin zu betrieblichen Konzepten gelegt werden.

- **Modell der Waldwirtschaftsgemeinschaften ausbauen**

In der betriebsübergreifenden Beratung und beim Erfahrungsaustausch können Waldwirtschaftsgemeinschaften eine wichtige Rolle spielen, insbesondere für Kleinwaldbetriebe. Vor allem Hofferne oder Besitzer:innen von Kleinwäldern sind mit Entscheidungen zur Bewirtschaftung manchmal überfordert. Hier könnten weiterentwickelte Modelle der Waldwirtschaftsgemeinschaften unterstützen. Derzeit fokussieren sie nur auf Holzproduktion und -vermarktung. Prinzipiell könnte das Modell mit dem integrierten Zugang zu Naturschutz, Klimaschutz und Klimawandelanpassung erweitert werden. Über geförderte Pilotprojekte könnten entsprechende Modelle (inkl. Evaluierung) entwickelt werden.

- **Schulungen zu Nutzholzproduktion im Buchenwald**

In entsprechenden Schulungen sollte waldbauliches Know-how zur standortsspezifischen Bewirtschaftung von Buchenwäldern für die Nutzholzproduktion vermittelt werden.

- **Mehr Transparenz und Evaluierung**

Die Wirkung von Informations-, Beratungs- und Fortbildungsangeboten ist schwer einzuschätzen. Sowohl Fortbildung als auch Information und Beratung wirkt nicht immer direkt. Verhaltens- und Einstellungsänderungen können oft nur durch ein Bündel von unterschiedlichen Interventionen erreicht werden. Dies macht eine Überprüfung der Wirkung einzelner Maßnahmen generell schwierig. Es fehlt auch an Informationen zu bereits durchgeführten Aktivitäten: derzeit ist z.B. meist nicht bekannt, wie viele Informations- und Beratungsgespräche zu Klimaschutz, Biodiversität oder Klimawandelanpassung von einer beauftragten Institution durchgeführt wurden. Umso wichtiger erscheint es, für aus Steuergeldern finanzierte Aktivitäten ein transparentes System zur Erfassung von Informations-, Beratungs- und Fortbildungsdienstleistungen aufzubauen, das kurz und pragmatisch (z.B. anhand einer anklickbaren Checkliste) die wichtigsten Schwerpunkte eines Gesprächs oder einer Fortbildungsschiene erfasst. Die kann eine erste Kosten-Nutzen-Abschätzung und Abschätzung der Wirkung unterstützen. Deshalb sollte schon bei der Planung eines übergeordneten Konzepts für Informations-, Fortbildungs- und Beratungsdienstleistungen auch eine entsprechende Evaluierung mitgedacht werden. Sie sollte zumindest Input- und Output-Indikatoren im besten Falle auch Überlegungen zu Outcome und Impact-Messung beinhalten.

Umsetzung: Schritte, Hinweise, Voraussetzungen

Zur Vorbereitung der Umsetzung wird ein Diskussionsprozess mit den verantwortlichen Bundes- und Landesstellen sowie ausführenden Institutionen empfohlen, um die bisherigen Erfahrungen und Wirkungen zu Informations-, Fortbildungs- und Beratungstätigkeiten kritisch zu reflektieren. Darauf aufbauend kann ein Co-design-Prozess zu einem neuen integrierten Informations- und Fortbildungskonzept „Naturschutz + Klimaschutz + Klimawandelanpassung im Wald“ und die Planung der Implementierung und der Evaluierung beginnen. Es wird empfohlen in diesen Prozess etabliertes wissenschaftliches Wissen (inkl. sozialwissenschaftlichem Wissen z.B. zu Klimakommunikation) als auch Wissen der Praktiker:innen und bestehende gute Beispiele einzubeziehen.

Bezug zu anderen Empfehlungen

Diese Empfehlung steht in Zusammenhang mit der Empfehlung zur One-stop-shop-Förderplattform und muss gut mit dieser abgestimmt werden.

Stimmen aus der Praxis

„Wenn man mit den Leuten direkt redet, gibt es fast keinen, der nicht mitmacht. Aber es ist ein Unterschied, ob etwas vom Naturschutz kommt oder vom Forst. Die Forstleute müssen Biodiversität mitdenken und mitnehmen – das wird zunehmend gemacht. Es braucht mehr forstliche Beratung vor Ort.“ (Vertreterin einer Beratungs- und Fördereinrichtung)

Nr. 2 Zielorientierter Einsatz von Förderinstrumenten

Kernbotschaft

Grundlage eines Förderprogramms sind klar abgegrenzte, fachlich begründete und breit abgestimmte Ziele. Darauf aufbauend sind ebensolche, konkrete Maßnahmen zu entwickeln, diese in einem transparenten und attraktiven Verwaltungsprozess umzusetzen und anschließend umfassend und transparent zu evaluieren. Die zwingende Evaluierung ist wiederum Grundlage einer Optimierung der Förderkulisse und rechtfertigt letztendlich den Einsatz öffentlicher Mittel zur Erreichung gesellschaftlich erwünschter Ziele.

Ziel

Der Einsatz öffentlicher Mittel dient der Unterstützung und Umsetzung von Maßnahmen (s. Kapitel 1), um einen zuvor klar und konkret definierten Zielzustand zu erreichen. Dazu bedarf es im Falle der Buchenwaldbewirtschaftung in Österreich:

- einer klar definierten Verantwortlichkeit einer Institution für Erstellung und Umsetzung des Förderprogramms
- eines Förderprogramms mit fachlich begründeten, konkreten Zielen (z.B. jene der Biodiversitätsstrategie 2030+ und die LULUCF CO₂-Senken-Ziele (EU 2023/839); vgl. Maßnahme Klimaschutzinstrument)
- darauf abgestimmter und eindeutig abgegrenzter Maßnahmen zur Zielerreichung
- eines ausreichenden Detaillierungsgrades der Ziele und Maßnahmen aufgrund regionaler und ökologischer Rahmenbedingungen (eine Grundlage bieten die waldwirtschaftlichen Maßnahmen im Kapitel 1)
- einer allgemein transparenten und partizipativen Gestaltung des Förderprogramms
- einer umfassenden, partizipativen und transparenten Evaluierung des gesamten Förderprogramms

Relevanz, Begründung, Kontext

Die zugrundeliegende Intention öffentlicher Förderungen ist die Steuerung bzw. Lenkung von Handlungen (der Waldbesitzer:innen), um wünschenswerte bzw. notwendige übergeordnete, allgemeine Ziele zu erreichen. Zuvor muss die öffentliche Hand diese Ziele – idealerweise in einem breiten, partizipativen Prozess mit den Betroffenen definieren, um Maßnahmen, mit denen diese möglichst effizient erreicht werden können, festzulegen. Förderungen sind dort nötig, wo die Interessen und/oder Praktiken der Bewirtschafter:innen aufgrund schwieriger ökonomischer oder anderer Rahmenbedingungen den Interessen allgemeiner Ziele entgegenstehen. Für die Bewirtschaftung von Buchenwäldern sind in Kapitel 1 die prioritären Ziele definiert, die direkt oder indirekt die Erhöhung der Waldbiodiversität, den Klimaschutz und die Klimawandelanpassung im Wald bewirken und unterstützen.

Unter der Prämisse, öffentliche Gelder nur nach den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit einzusetzen, ist es erforderlich, Ziele möglichst genau und konkret zu definieren, um in Folge deren Erreichung ausreichend nachvollziehbar beurteilen zu können. Im Wald bzw. in der Forstwirtschaft besteht das Problem, dass Ziele aufgrund der langen Entwicklungszyklen der Waldvegetation erst nach längeren Zeiträumen erreicht bzw. auch evaluiert werden können. Umso wichtiger ist die klare und konkrete Definition der Ziele, aber auch der (förderbaren) Maßnahmen.

Die partizipative Ausgestaltung von Förderprogrammen, die Struktur der Abläufe, die Zugangs- und Informationsmodalitäten und auch die konkret formulierten Evaluierungskriterien sind daher Voraussetzung um (übergeordnete) Ziele, die der gesamten Gesellschaft dienen, zu erreichen, ohne legislative Instrumente (vorerst) heranziehen zu müssen.

Erfolgsfaktoren

- Erarbeitung und Definition konkreter Ziele unter Einbindung aller interessierten Beteiligten
- Konkretisierung und Detaillierung der Ziele für jeweilige regionale Rahmenbedingungen (s. Empfehlung „Klimaschutzinstrument“ und „Integration Raumplanung“)
- Festlegung, Sicherstellung und Attraktivierung des finanziellen Rahmens für die Förderperiode und wenn möglich darüber hinaus (aufgrund langer Entwicklungsphasen im Wald)
- Definition und Priorisierung der Zielgruppen
- partizipative Erarbeitung, Definition und Abgrenzung der zu fördernden Maßnahmen
- umfassende Beratung- und Information aller Waldbewirtschafter:innen zu Förderprogrammen, sowie Sicherstellung des gleichwertigen Zugangs für alle potenziellen Interessent:innen (siehe Empfehlung „Integriertes Fortbildungs- und Beratungspaket“ und „One Stop-Shop-Förderplattform“)
- einheitliche Gestaltung des Förderprogramms und falls erforderlich transparente Abstimmung allfällig verschiedener Förderungsinstitutionen untereinander (Bund, Länder etc.; siehe Empfehlung „One-Stop-Shop-Förderplattform“)
- transparente Kontrolle des Mitteleinsatzes bei den Begünstigten
- transparente, partizipative und umfassende Evaluierung des Programms hinsichtlich Zielerreichung, Mitteleinsatz, Begünstigte, Effizienz etc. mit geeigneten Kriterien und zu definierten Zeitpunkten des Programmablaufs
- Dokumentation des gesamten Prozesses.

Hemmfaktoren

- unkonkrete, sehr allgemeine und untereinander unzureichend abgegrenzte Zieldefinitionen
- darauf aufgesetzte, zu wenig konkrete und abgegrenzte Maßnahmen
- unausgewogene Interessendurchsetzung bei der Erstellung existierender Förderprogramme
- fehlende Diversifizierung der Einkommensmöglichkeiten durch Waldbewirtschaftung aus Biodiversitäts- und Klimaschutzkonzepten (in der aktuellen Förderkulisse spiegeln sich vorwiegend klassisch forstliche Bewirtschaftungskonzepte wider)
- mangelnde Transparenz in der Erstellung von Förderprogrammen
- mangelnde Innovationsbereitschaft, auf Klima- und Biodiversitätskrise adäquat zu reagieren
- zu geringe Einbindung der Wissenschaft und ihrer Erkenntnisse zu Biodiversitäts- und Klimaschutz
- mangelnde Zusammenarbeit der Expert:innen aus den Bereichen Forstwirtschaft, Naturschutz und Klimaschutz bzw. Klimawandelanpassung
- komplizierte und aufwändige Verwaltungsabläufe bei Inanspruchnahme
- fehlende politische Strategien, bestehende Förderprogramme und deren Zielerreichung umfassend, transparent und nachvollziehbar zu evaluieren
- zu geringe finanzielle Dotierung der Fördermaßnahmen

Die regelmäßige und transparente Auseinandersetzung mit den genannten Hemmfaktoren bei Erstellung und Umsetzung des Förderprogramms soll ein permanentes Bewusstsein der verantwortlichen Institutionen ermöglichen, Hemmfaktoren zu erkennen und hintanzuhalten.

Bezug zu anderen Empfehlungen

Es besteht Konnex zu den Empfehlungen zum Integrierten Fortbildungs- und Beratungspaket und zur One-Stop-Shop-Förderplattform, weil beide auch Einfluss auf die Zielerreichung einer Förderung haben. Bezüglich der Konkretisierung der Ziele bestehen enge Verknüpfungen mit den Empfehlungen „Klimaschutzinstrument“ und „Integration von forstlichen, naturschutzfachlichen und klimarelevanten Aspekten in die Raumplanung“.

Stimmen aus der Praxis

Es gebe eine „Vielzahl an waldbezogenen Förderungen“, es fehle jedoch an transparenter Information darüber „wer welche Förderung auf Grund welcher Maßnahme erhalte“. Es könne daher auch nicht festgestellt werden, welche konkreten gesellschaftlichen Leistungen durch die Förderungen erbracht wurden. (Antrag der SPÖ an den parlamentarischen Landwirtschaftsausschuss, Parlamentskorrespondenz 1274 vom 27.11.2023)

Nr. 3 One-Stop-Shop-Förderplattform

Kernbotschaft

Alle Förderungen für Klimawandelanpassung, Klimaschutz und Biodiversität im Wald auf einen Blick!

Ziel

Aufbau einer niedrigschwelligen One-Stop-Shop-Förderplattform (Webseite) für Waldbesitzer:innen und Waldbewirtschaftler:innen, die einen Überblick über alle aktuellen Fördertöpfe auf EU-, Bundes-

und Landesebene gibt. Daran angedockt sind zielgruppenspezifische Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen für Förderwerber:innen, wie in der Empfehlung zum integrierten Fortbildungs- und Beratungspaket angeführt. Die Förderplattform ist nicht buchenwaldspezifisch, kommt aber dem Buchenwald zugute, da z.B. die Förderung von Mischwald in allen Förderprogrammen enthalten ist.

Erfolgsfaktoren

- Überblick zu Förderungen und Beratung gibt es derzeit v.a. über die Landwirtschaftskammer, das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft, die Länder und auch über die Forstinspektionen. Zu gängigen Fragen und Themen kann man z.B. über die Webseiten der Landwirtschaftskammer recherchieren. Die Informationen sollten jedoch auf einer gemeinsamen Online-Plattform noch besser aufbereitet, stärker gebündelt und vernetzt sowie aktiver beworben werden.
- Die Förderplattform sollte an bereits etablierten Beratungsinstitutionen andocken.
- Maßgeschneiderte Beratung: Was ist für einzelne Waldbesitzer:innen konkret an Förderungen möglich?
- Aktiver niederschwelliger Zugang: die beratende Stelle weist aktiv potenziell geeignete Förderwerber auf geeignete Förderungen hin. unterstützt bei der Einreichung und wickelt auch gleichzeitig die Förderungen ab, um diese für Antragsteller:innen möglichst unkompliziert zu gestalten.
- Ausreichende Ressourcen für aktive und zielgruppenorientierte Beratungskampagnen
- Administrative Vereinfachung: für aufwändige Abwicklungen – wie etwa bisher in der LE – wären administrative Erleichterungen für Einreichende zu überlegen (inkl. Abschätzung, welche Folgen diese verringerte Kontrolle haben könnte).
- Zur Vereinfachung und Nachvollziehbarkeit von Förderungen gehört auch der Einsatz von neuer Technologie. So ist z.B. ist die Abwicklung der Förderungen aus dem Waldfonds komplett digital (Außenerfassung mit Tablet), das senkt auch den Verwaltungsaufwand.
- Mehr Transparenz und Evaluierung: Was wird wie zu Förderungen beraten? Eine Darstellung, ob es Schwerpunkte gibt und wie zu diesen beraten wird, wäre eine Basis für eine Kosten-Nutzen-Abschätzung und Messung der Wirkung. Dies wäre auch eine Basis für Studien, warum es zu Förderverzicht kommt.

Hemmfaktoren

- Es gibt derzeit keine Ressourcen für aktive Beratungskampagnen.
- Manche Förderinstrumente werden auf Grund der formalen Vorgaben von Antragsteller:innen als bürokratisch und „mühsam“ erlebt.
- Es besteht der Eindruck, dass die Abrechnungsmodalitäten für manche Förderungen in den letzten Jahren komplizierter geworden sind (z.B. e-Rechnung über Handy-Signatur). Andere Hürden sind z.B. die Notwendigkeit einer Kennzahl des Ministeriums, Pin-Codes und komplexe Eingabe-Masken.
- Es werden manche Förderanreize als – im Vergleich zum Aufwand – zu gering eingeschätzt, vor allem, wenn jährlich ein neuer Antrag gestellt werden muss.

Relevanz, Begründung, Kontext

Förderungen v.a. zur Erhöhung der Biodiversität im Wald werden teilweise nicht ausreichend genug in Anspruch genommen. Es braucht deshalb einen möglichst niedrighwelligen Zugang zu Förderungen und Förderberatung, um möglichst viele Waldbesitzer:innen zu erreichen. Erleichternd wäre dabei auch eine One-Stop-Shop-Förderplattform, die potenziellen Förderwerber:innen einen guten Überblick über alle verfügbaren Landesförderungen (unabhängig von der fördernden oder abwickelnden Stelle) gibt und so einen besseren Überblick schafft und den Aufwand für Recherchen der Förderwerber:innen auf ein Minimum verkürzt.

Bei der Überlegung, ob ein Förderansuchen gestellt wird, gibt es einen Abwägungsprozess bei potenziellen Antragsteller:innen: Was bekomme ich heraus und was stecke ich hinein? Eine stark formalisierte Antragstellung, die als mühsame Arbeit empfunden wird, bietet bei relativ geringen Förderbeträgen wenig Anreiz, um eine Förderung anzusuchen. Es gibt erste Hinweise darauf, dass Förderungen vor allem von Besitzer:innen kleinerer Wälder oftmals für Vorhaben in Anspruch genommen werden, die ohnehin geplant waren, und per se kein starkes Anreizsystem sind (vgl. hierzu auch Mostegl et al 2019). Es gibt jedoch zu wenige Evaluierungen zu einzelnen Förderschienen, um empirisch belegte Aussagen dazu treffen zu können, warum welche Förderungen konkret angenommen werden und wo und aus welchen Gründen auf eine Förderung verzichtet wird.

Umsetzung: Schritte, Hinweise, Voraussetzungen

Die Konzeptionierung der Förderplattform sollte unter Einbeziehung der abwickelnden und beratenden Institutionen stattfinden und auf den Erfahrungen, Strukturen und Dienstleistungen bestehender Beratungsinstitutionen sowie Wirkungsmessungen und Evaluierungen (falls vorhanden) aufbauen. Empfohlen wird, hier auch internationale Beispiele für den Umgang mit Problemlagen (z.B. Förderverzicht) zu berücksichtigen. Wichtig ist bei der Gestaltung der Förderplattform die Definition von Schnittstellen und die Vermeidung von Parallelaktivitäten. Bei Design der Förderplattform sollte auch überlegt werden, ob eine Wirkungsmessung oder Evaluierung hier angedockt werden könnte. Die Förderplattform sollte anschließend mit potenziellen Förderwerber:innen getestet werden.

Bezug zu anderen Empfehlungen

Diese Empfehlung steht in Zusammenhang mit der Empfehlung Integriertes Fortbildungs- und Beratungspaket und muss gut mit dieser abgestimmt werden

Stimmen aus der Praxis

„Ich hätte gerne jemanden, der mir den Förderkram abnimmt. Denn es ist eine eigene Wissenschaft herauszufinden, wo es welche Förderungen gibt, ob sie für mich geeignet sind und dann auch einzureichen. Die formellen Anforderungen sind hoch. Wenn man nur irgendwo ein Kreuzerl vergisst, funktioniert es nicht“ (ein Waldbesitzer).

„Ich habe einmal einen ÖPUL-Antrag gestellt, aber es war mir für das Geld (etwas über 300 €) einfach zu mühsam und kompliziert, habe es dann auslaufen lassen. Wenn etwas derartig kompliziert ist, ist es auch ein Weg, um etwas abzustellen ...“ (ein Waldbesitzer).

Nr. 4 Integration von forstlichen, naturschutzfachlichen und klimarelevanten Aspekten in die Raumplanung

Kernbotschaft

Die Faktoren Klimawandel, Biodiversität und nachhaltige Holzproduktion sollten auf einer gemeinsamen Planungsebene integriert werden.

Ziel

Durch die Kombination der einzelnen Aspekte (Klimawandel, Biodiversität und nachhaltige Holzproduktion) soll eine gemeinsame räumliche Planungsebene geschaffen werden. Damit soll für Entscheidungsprozesse eine Grundlage geschaffen werden, bei der alle drei Aspekte gleichrangig berücksichtigt werden können. Dieses integrale Raumplanungsinstrument sollte auf unterschiedlichen Ebenen (Waldbewirtschaftung, Forst- und Naturschutzbehörden, kommunale Verwaltung ...) zur Verfügung stehen.

Erfolgsfaktoren

- Bestehende Raumplanungsinstrumente und öffentliche Datenplattformen (z.B. die Landes-GIS-Plattformen) werden bestmöglich integriert.
- Für die Aspekte „Biodiversität“ und „Klimaschutz“ werden die Kompetenzen und Zuständigkeiten für die Erstellung räumlicher Prioritätssetzungen und Entwicklungsstrategien festgelegt. Für den Bereich Wald ist dies durch den Waldentwicklungsplan bereits abgedeckt. Auch andere Planungsebenen (wildökologische Raumplanung, Naturgefahrenplan u.a.) sind in den Prozess zu integrieren.
- Die neue integrale Raumplanungsinformation für den österreichischen Wald wird in bestehende Entscheidungsprozesse (Behördenverfahren, örtliche Entwicklungskonzepte, strategische Verträglichkeitsprüfung etc.) integriert.
- In den relevanten Gesetzesmaterien sind die entsprechenden rechtlich bindenden Bezüge vorzunehmen, damit die sektorenübergreifenden Informationen zu Biodiversität, Klimaschutz und Waldwirtschaft in den Umsetzungsprozessen verbindlich berücksichtigt werden.

Hemmfaktoren

- Die Zusammenführung der einzelnen Materien auf eine integrative Planungsebene ist kompetenzrechtlich schwierig. Denn Klimaschutz, Forst und Biodiversität fallen in unterschiedliche Kompetenztatbestände und damit unterschiedliche Zuständigkeiten.
- Die Biodiversität wird aktuell in der forstlichen Raumplanung nur im Rahmen eines Querverweises auf das entsprechende Naturschutzgesetz berücksichtigt. Seltene oder gefährdete Waldbiotope, welche auch als Lebensraum für seltene oder geschützte Arten dienen, werden in der forstlichen Raumplanung nicht dargestellt.
- Das Wirkungsziel des Klimaschutzes ist in der forstlichen Raumplanung bislang nur als programmatische Zielbestimmung ohne konkrete Quantifizierung definiert.

Relevanz, Begründung, Kontext

Die forstliche Raumplanung – mit dem Waldentwicklungsplan als zentrales Instrument – erfasst den gesamten österreichischen Waldbestand. Allerdings auf einer übergeordneten planerischen Ebene ohne konkrete Flächenwirksamkeit. Das vorrangige Regelungsziel der forstlichen Raumplanung ist die Darstellung und vorausschauende Planung der Waldverhältnisse in Österreich. Die forstliche Raumplanung gibt somit einen planerisch-übergeordneten Rahmen für die Bewirtschaftung des Waldes vor. Als Bestandteil des Forstgesetzes (§§ 6 ff. Forstgesetz) ist die forstliche Raumplanung demnach auf einer übergeordneten, planerischen Ebene angesiedelt.

Im Rahmen dieser Planung sind die vier definierten Wirkungsziele der Nutzwirkung, Schutzwirkung, Wohlfahrtswirkung und Erholungswirkung bestmöglich zur Geltung zu bringen bzw. sicherzustellen (§ 6 Abs. 2 Forstgesetz 1975).

Die forstliche Raumplanung definiert jedoch keine quantitativen Ziele für die Biodiversität, den Klimaschutz oder die Klimawandelanpassung. Insbesondere sieht das Forstgesetz Biodiversität nicht als explizites Wirkungsziel des Waldes vor.

Der Ausgleich des Klimas steht speziell beim Wirkungsziel der Wohlfahrtswirkung als definierte Aufgabe im Vordergrund (§ 6 Abs. 2 Forstgesetz 1975). Der Wald soll in seinem Umfang und seiner Beschaffenheit die Funktion der Reinigung und Erneuerung von Luft und Wasser gewährleisten können. Konkret wird auf den Auskämmeffekt der Baumkronen von Staub und anderen Luftverunreinigungen im Bereich hoher Siedlungsdichte oder entlang von Hauptverkehrswegen Bezug genommen (Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 2021). Diese rechtlich definierte Funktion des Waldes nimmt im Hinblick auf den Klimawandel an Bedeutung zu. Allerdings wird die Wohlfahrtsfunktion in dieser Form in Hinblick auf den lokalen Luftschutz begrenzt. Eine Erweiterung der Funktion des Waldes als Kohlenstoffsенke und Faktor in Bezug auf den globalen Klimaschutz wurde bei der letzten Novelle des Forstgesetzes 2023 berücksichtigt. Diese Erweiterung der Wohlfahrtswirkung umfasst nun auch Einfluss auf die Umwelt, und zwar insbesondere auf den Ausgleich des Klimas einschließlich der Bedeutung für die Kohlenstoffaufnahme und -speicherung, auf den Ausgleich des Wasserhaushaltes, auf die Reinigung und Erneuerung von Luft und Wasser und auf den Erhalt der biologischen Vielfalt.

Aufgrund der methodischen Vorgaben im Waldentwicklungsplan (WEP) (sowie des groben Planungsmaßstabes) erfolgt kein Bezug in Hinblick auf die konkrete Bewirtschaftung der Wälder. Jedoch kann bei der Beschreibung der Wald funktionsflächen darauf Bezug genommen werden. Es besteht auf der lokalen Ebene die Möglichkeit, das Instrument des Wald fachplanes zur Zielerreichung derartiger Ziele einzusetzen.

Davon losgelöst erfolgt die Darstellung der naturschutzrechtlichen relevanten Flächen im Rahmen der Landes GIS-Systeme. Diese basieren auf dem jeweiligen Landesnaturschutzgesetz.

Die drei Komponenten sollten im Rahmen eines integralen Raumplanungsinstruments auf einer übergreifenden und integrativen Plattform dargestellt werden.

Aufgrund der unterschiedlichen Kompetenzbereiche für Biodiversität (Naturschutz auf Landesebene), Klimaschutz (nicht eindeutig geregelt) und Forstwirtschaft (Bund) fehlt derzeit ein gemeinsames Raumplanungsinstrument, das die entsprechenden Grundlagen für einen Abwägungs- oder Planungsprozess liefert.

Für den Aspekt der Biodiversität wäre es notwendig, entsprechende räumliche Informationen über für den Biodiversitätserhalt besonders relevanter Habitate und Lebensräume bereitzustellen. Allerdings fehlen gerade für den Wald solche flächendeckenden Informationen in den meisten Bundesländern. In den Biotopkartierungen, die in der Alpenkonvention verbindlich gefordert werden, wurde die Waldfläche nur in Vorarlberg und Salzburg flächig bearbeitet. Eine Ausweisung von „Old Growth Forests“, also alten Naturwäldern, wird in der Europäischen Biodiversitätsstrategie gefordert. Die Umsetzung dieses Vorhabens wurde aber bislang in Österreich noch nicht begonnen. Ebenso fehlt derzeit ein länderübergreifender Ansatz, mit dem die 10 % streng geschützten Schutzgebiete, die ebenso in der Europäischen Biodiversitätsstrategie gefordert werden, umgesetzt werden könnten.

Ebenso fehlt derzeit eine Beurteilung, in welchem Ausmaß Waldflächen aktuell oder in Zukunft für den Klimaschutz auf regionaler Ebene (kühlende Wirkung auf Landschaftsebene) oder auf globaler Ebene (Kohlenstoffbindung aus der Atmosphäre) Bedeutung haben.

Umsetzung: Schritte, Hinweise, Voraussetzungen

Verschiedene Materien könnten kompetenz- und behördenübergreifend in einem Instrument zusammenlaufen.

- Erstellen der sektoralen räumlichen Planungsebenen für Biodiversitätsschutz auf Waldflächen (z.B. Biotopkartierungen im Wald, erfassen von Naturwäldern, etc.). Die Umsetzung liegt in der Hand der Länder.
- Bedeutende Funktionsflächen für Klimaschutz und Klimawandelanpassung sollen noch dargestellt werden: Flächen für Kohlenstoffspeicherung, regionale Klimaschutzwälder, Waldflächen, die nicht an den Klimawandel angepasst sind und ein hohes Risiko haben, ihre Waldfunktionen nicht langfristig bereitstellen zu können. (Zuständigkeit noch nicht geklärt)
- Die sektoralen räumlichen Planungsebenen auf den bereits bestehenden Plattformen (Landes-GIS-Plattformen, Geoland, open_data.gv) bereitstellen. (Landungsplanung, GIS-Abteilungen der Länder).
- Für Förderungen von Naturschutzmaßnahmen könnten beispielsweise die Handlungsempfehlungen des Projekts „Biodiversität und multifunktionale Bewirtschaftung im Wald (BIMUWA)“ eine Grundlage bieten, die zielgerichtet für PEFC (Programm für die Anerkennung von Waldzertifizierungssystemen) Regionen durchgeführt werden.

Stimmen aus der Praxis

„Es gibt viele Bereiche der Gesellschaft, die bei der Waldbewirtschaftung mitreden wollen. Der Wald soll viele Bedürfnisse erfüllen (Erholung, Brennholz in der Energiekrise, Artenvielfalt ...). Das macht die Bewirtschaftung schwierig.“ (ein Teilnehmer im Waldpraxis-Workshop)

Nr. 5 Entwicklung eines Klimaschutzinstruments

Kurzbotschaft

Im Bereich der Wald- und Forstpolitik fehlt in Österreich aktuell ein verbindliches und wirksames nationales Klimaschutzinstrument.

Ziel

Es soll ein Klimaschutzinstrument geschaffen werden, das eine Umsetzung der Kohlenstoffsenken-Ziele der LULUCF-Verordnung (EU 2023/839) sowie des Kaskadennutzungsprinzips, wie es in der novellierten Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED, 2009/28/EC) gefordert ist, ermöglicht.

Erfolgsfaktoren

- Dringlichkeit, die sich aus der Notwendigkeit, internationalen Verpflichtungen nachzukommen, ergibt.
- Vorhandene internationale Vorgaben geben bereits einen Rahmen vor.
- Breites Wissen zur Anpassung der Wälder an den Klimawandel ist vorhanden, wodurch ein großer Hebel für den Klimaschutz existiert
- Bestehendes Monitoringsystem durch die österreichische Treibhausgasinventur

Hemmfaktoren

- Fehlender abgestimmter nationaler Energie- und Klimaplan (mit Stand Dezember 2023)
- Fehlendes nationales Klimaschutzgesetz

- Zunehmender Klimawandel erhöht den Handlungsbedarf im Wald bei kontinuierlich starken Hemmfaktoren für die Anpassung der Wälder durch zu hohe Wildschäden
- Fehlender starker Laub(Buchen)holzsektor in Österreich zur Ermöglichung einer kaskadischen Buchenholznutzung

Relevanz, Begründung, Kontext

Die Ziele bezüglich Kohlenstoffsénke im Wald und in Holzprodukten gibt die LULUCF-Verordnung (EU 2023/839) vor. Das Ziel für das Jahr 2030 ist eine um 15 % höhere Sénke im LULUCF-Sektor zu erreichen als der Mittelwert der Jahre 2016 – 2018. Der größte Teil dieser Sénke müsste von der Forst- und Holzwirtschaft realisiert werden. Die Berechnung gemäß LULUCF-Verordnung erfolgt nach einem komplexen Regelwerk. Daraus ergibt sich gemäß der aktuellen Fassung der LULUCF-Verordnung ein vorläufiges LULUCF-Ziel für Österreich von -5,65 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalent. Die Ziele für das Jahr 2050 sind gegenwärtig noch nicht ausgehandelt. Einen weiteren regulatorischen Rahmen gibt die novellierte Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED II) vor, worin die Förderung der Verwendung von bestimmten Holzsegmenten (Sägestämme, Furnierstämme, Rundholz in industrieller Qualität sowie Stümpfe und Wurzel) für die Energiegewinnung im Sinne der Kaskadennutzung verboten wurde. Des Weiteren hat die Europäische Kommission am 30. November 2022 einen Verordnungsvorschlag eines Rahmens für die freiwillige Zertifizierung von Projekten bzw. Aktivitäten zum Kohlenstoffabbau aus der Atmosphäre vorgelegt, worunter auch biomasse-basierte Produkte fallen könnten. Das Ziel dieses Verordnungsvorschlags ist, eine hohe Glaubwürdigkeit der Zertifikate sicherzustellen.

In allen Workshops und vielen Interviews im Rahmen von ManageBeech wurde die Rolle des Waldes als Kohlenstoffsénke thematisiert und schwang unterschwellig mit. Es konnte aber kein Instrument genannt werden, das seinen Fokus genau darauf richtet und das den Weg in unsere Analyse gefunden hätte. Der Großteil der Stakeholder sieht hier Handlungsbedarf. Wenig Einigkeit herrscht darüber, welchen Weg man einschlagen soll. Es besteht relativ breiter Konsens darüber, dass kaskadische Nutzung (Kohlenstoffspeicherung in langlebigen Holzprodukten und energetische Nutzung erst am Ende des Produktzyklus) einer Primärnutzung zur Energiegewinnung vorzuziehen ist. Gerade dieses Thema ist für die Buchenholzproduktion sehr wichtig, da Buchenholz derzeit vor allem der energetischen Nutzung zugeführt wird. Themen wie Außernutzungsstellung von Wäldern, CO₂-Zertifikatshandel und Holz als erneuerbarer Energieträger polarisieren und unterliegen gerade einem gesellschaftlichen Aushandlungsprozess.

Das erwartete Österreichische Klimaschutzgesetz würde den geeigneten Rahmen bieten, um die Zielerreichung obiger Vorgaben bezüglich der Kohlenstoffsénke im Wald und in Holzprodukten national zu implementieren. Klimaschutz wird zwar in einigen der im Rahmen des Projektes untersuchten Instrumente quasi „miterledigt“, jedoch ohne konkrete quantitative Zielwerte. Äußerungen der jeweiligen Expert:innen verweisen auf diese Tatsache (siehe weiter unten: Stimmen aus der Praxis).

Umsetzung: Schritte, Hinweise, Voraussetzungen

Um eine Erreichung der LULUCF Ziele zu gewährleisten sind geeignete Instrumente zu entwickeln, die 1) als räumliches Planungsinstrument geeignet sind (s. Empfehlung Integration von forstlichen, naturschutzfachlichen und klimarelevanten Aspekten in die Raumplanung), 2) sowohl effiziente regulatorische Strukturen bieten, als auch bestehende, konterkarierende Förderinstrumente ablösen (s. Empfehlung Zielorientierter Einsatz von Förderinstrumenten) und 3) Naturschutz und Klimaschutz gleichermaßen berücksichtigen.

Das nationale Klimaschutzgesetz der Bundesregierung könnte die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen.

Anreizsysteme für die freiwillige Kohlenstoffspeicherung in Waldbeständen können ein zusätzliches Tool sein, um und die Optimierung der Holznutzung hinsichtlich der Reduktion von Treibhausgasemissionen zu forcieren.

Die Holzindustrie hat mit einer Markt- und Technologieentwicklung von Buchenholzprodukten einen erheblichen Hebel für den Klimaschutz.

Bezug zu anderen Empfehlungen

Bezüge bestehen zur Empfehlung Ozu, Integriertem Beratung- und Fortbildungspaket und zur Empfehlung zur Integration von forstlichen, naturschutzfachlichen und klimarelevanten Aspekten in die Raumplanung.

Stimmen aus der Praxis

„CO₂-Zertifikatshandel: hier steht eine Diskussion an (Teilnehmer:in Waldpraxis-Workshop)

„Würde gerne aufhören, die Eichen zu nutzen. Vielleicht wären CO₂-Zertifikate für Kohlenstoffspeicherung da eine Alternative zum Sägewerk oder der Brennholznutzung.“ (ein Waldbesitzer)

„Wir müssen uns anders in der Öffentlichkeit und am Markt präsentieren: Wir machen Holz, Klima und Biodiversität“ (Teilnehmer:in Waldpraxis-Workshop)

„Es braucht eine Klimaschutzleistungsabgeltung zur Förderung von Biodiversität und Klimaschutz, also Zuwachs und Naturnähe. Waldbesitzer:innen müssen für diese Themen mit Anreizen motiviert werden. Man kann nicht erwarten, dass das jemand gratis macht. Es braucht eine „Leistungsabgeltung“ für den Mehrwert statt dem bisherigen Wording „Entschädigung“ (Teilnehmer:in Waldpraxis-Workshop)

„Klimaschutz und Biodiversitätsschutz können nicht isoliert betrachtet werden ... biodiversitätssteigernde Maßnahmen haben auch Effekte für den Klimaschutz“ (Teilnehmer:in Online-Umfrage)

3 Literatur

Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, 2021. „Richtlinie über die bundesweit einheitliche Erstellung, Ausgestaltung und Darstellung des Waldentwicklungsplanes“.

Europäische Union, 2023: VERORDNUNG (EU) 2023/839 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 19. April 2023 zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/841 hinsichtlich des Geltungsbereichs, der Vereinfachung der Berichterstattungs- und Compliance-Vorschriften und der Festlegung der Zielvorgaben der Mitgliedstaaten für 2030 sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1999 hinsichtlich der Verbesserung der Überwachung, der Berichterstattung, der Verfolgung der Fortschritte und der Überprüfung

Kobler, J.; Hochbichler, E.; Pröll, G.; Dirnböck, T., 2024: How to Optimize Carbon Sinks and Biodiversity in the Conversion of Norway Spruce to Beech Forests in Austria? In *Forests* 15 (2), p. 359. DOI: 10.3390/f15020359.

Lapin, K.; Schüler, S.; Oettel, J.; Georges, I.; Haslinger, R.; Benger, C., 2021: Maßnahmen Katalog. Managementindikatoren zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität in österreichischen Wäldern. Available online at <http://www.bfw.ac.at/webshop>.

Mostegl, N. M.; Pröbstl-Haider, U.; Jandl, R.; Haider, W., 2019. Targeting climate change adaptation strategies to small-scale private forest owners. *Forest Policy and Economics*, Elsevier, vol. 99(C), 83–99.

Pramreiter, M.; Grabner, M.I (2023): The Utilization of European Beech Wood (*Fagus sylvatica* L.) in Europe. In *Forests* 14 (7), p. 1419. DOI: 10.3390/f14071419.

Westin, K.; Bolte, A.; Haeler, E.; Haltia, E.; Jandl, R.; Juutinen, A.; Kuhlmeij, K.; Lidestav, G.; Mäkipää, R.; Rosenkranz, L.; Triplat, M.; Skudnik, M.; Vilhar, U.; Schueler, S., 2022. Forest values and application of different management activities among small-scale forest owners in five EU countries. *Forest Policy and Economics*. 146 (2023). 102881.